

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrоров Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeve	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalieovich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

MAKTABGACHA TA'LIM DIREKTORI SHAXSIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

MAKTAB TA'LIMI SCHOOL EDUCATION ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ravshanova Nargiza Norboyevna

Associate professor, department of preschool pedagogy and psychology Nizami Tashkent state pedagogical university

Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi

Magistrant, ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy tajribalar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Jumladan, zamonaviy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlariga qo'yiladigan talablar, kasbiy standartlarda belgilangan funksional vazifalar, rahbar kadrlarning boshqaruv kompetensiyasini malaka oshirish jarayonida rivojlantirish modeli va ushbu jarayonning metodikasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: boshqaruv kompetensiyalari, maktabgacha ta'lim, xorijiy tajriba, innovatsion liderlik, strategik rejalashtirish, raqamli boshqaruv.

Abstract: This article examines the development of managerial competencies in preschool educational institutions based on foreign experience. It highlights the requirements set for preschool managers in modern education, the functional tasks defined by professional standards, the modeling of managerial competency development during professional training, and the methodology for fostering these competencies.

Key words: managerial competencies, preschool education, foreign experience, innovative leadership, strategic planning, digital management.

Аннотация: В статье освещается развитие управленческих компетенций в дошкольных образовательных организациях на основе зарубежного опыта. Рассматриваются требования к руководителям дошкольных учреждений в условиях современного образования, функциональные задачи, установленные профессиональными стандартами, моделирование процесса развития управленческой компетенции руководящих кадров в процессе повышения квалификации, а также методика её формирования.

Ключевые слова: управленческие компетенции, дошкольное образование, зарубежный опыт, инновационное лидерство, стратегическое планирование, цифровое управление.

KIRISH

Dunyoda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining huquqiy kompetensiyasini xalqaro ilg'or tajribalarga asoslanib, Angliya, AQSh, Germaniya, Finlyandiya, Singapur, Yaponiya kabi davlatlarning maktabgacha ta'lim tizimida malaka oshirish jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida loyihalashni amalga oshirish borasida salmoqli amaliy natijalarga erishilgan. Shunga ko'ra, raqobatbardosh, malakali, tashabbuskor va liderlik ko'nikmalariga ega bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarini malaka oshirish tizimida egalagan nazariy bilimlarini boshqaruv amaliyotida qo'llay olish ko'nikmalarini rivojlantirish katta ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda respublikamizda maktabgacha ta'lim mazmuni va kadrlar tayyorlash jarayonlarini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish hamda rahbarlarda huquqiy kompetensiyalarni rivojlantirishga ta'lim-tarbiya jarayonining muhim yo'nalishi sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribani o'rganish boshqaruv amaliyotini takomillashtirish va maktabgacha ta'lim sifatini oshirishning asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Boshqaruv hamda kasbiy faoliyat mazmuni, talablari, xarakteri va yo'nalishlarining takomillashib borishi rahbar kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi oldiga yangi (andragogik, evtagogik) paradigmalarni joriy etish hamda kompetensiyaviy yondashuvlarni talab etmoqda. Yevropa Kengashining "Yevropa uchun asosiy kompetensiyalar" ("Key Competences for Europe") mavzusidagi simpoziumida ham aynan shu masala alohida ta'kidlab o'tilgan. Shu bois, rahbarlarning boshqaruv qobiliyatlarini kompetentlilik nuqtayi nazaridan rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim sohasini boshqarishga oid xorijiy davlatlarda ushbu mavzu bo'yicha bir qator tadqiqotlar o'rganilgan.

K. Yu. Belaya tomonidan maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishda tizimli yondashuv masalalari o'rganilib, boshqaruv faoliyati funksiyalari alohida ko'rsatilgan. U maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish bo'yicha yondashuvlar va ularning samaradorligi o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlaydi.

T. P. Morozovaning ilmiy tadqiqot ishida maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'limni rivojlantirish uchun mualliflik dasturlari va ularni yaratishda tashkilot rahbarining samarali boshqaruv usullarini o'zlashtirganligi foydali ekanligi asoslangan. Shuningdek, pedagogik jamoani boshqarish, mutaxassislar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratishning afzalliklari misollar yordamida ko'rsatib o'tilgan.

P. I. Tretyakov va K. Yu. Belaya tomonidan ta'limni boshqarishda natijalarga asoslangan yondashuv o'rganilgan va mazkur yondashuv maktabgacha ta'lim tashkilotining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish, gorizontal va korporativ boshqaruv tamoyiliga o'tishni taqozo qilishi asoslangan. Ularning fikricha, rahbar o'zini va xodimlarini maqsadli ravishda takomillashtirsa, boshqariladigan tizim subyektlarining o'zini o'zi takomillashtirishi uchun shart-sharoitlarni ta'minlansa, aniq natijalarga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilgandagina boshqaruv natijadorligiga erishiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ijobiy natijalarni quyidagicha guruhlash mumkin: maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish konsepsiyasi va dasturining ishlab chiqilganligi; o'quv jarayonini shaxsning o'zini o'zi rivojlantirishiga yordam beruvchi tizim sifatida modellashtirish; eksperiment o'tkazish; jamoaning umumiy maqsadini, o'zini o'zi boshqarishning maqsadga muvofiq tizimini, samarali ilmiy-uslubiy faoliyat tizimlarini yaratish; ilmga asoslangan rivojlanish muhitini, ota-onalar va tarbiyalanuvchilarning talablariga ko'ra muqobil ta'lim xizmatlarini yo'lga qo'yish. A.I. Ostrouxovaning ilmiy tadqiqot ishida maktabgacha ta'lim tashkilotining rivojlanishini ta'minlaydigan tashkiliy va ijtimoiy sharoitlar aniqlangan hamda har qanday maktabgacha ta'lim tashkiloti zamonaviy talablarga javob beradigan rivojlanish konsepsiyasi va dasturisiz rivojlanishning yangi bosqichiga o'ta olmasligi ta'kidlangan.

Shuningdek, ishda tashkilot pedagoglarining kasbiy o'sish darajasi va tarbiyalanuvchilar qobiliyatlarining rivojlanishi kabi faoliyat ko'rsatkichlari alohida ajratib ko'rsatiladi. Xalqaro yondashuvlarni tahlil qilib, menejment salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishda samaradorlikni namoyish qiluvchi bir qator strategiya va vositalarni aniqlashimiz mumkin. Ilg'or xorijiy tajribani o'rganish shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tizimi yuqori darajada rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Finlyandiya, AQSH va Singapur davlatlari misollari boshqaruv salohiyatini mustahkamlash hamda direktorlarning shaxsiy rivojlanishiga qaratilgan yondashuvlar va metodologiyalarning xilma-xilligini ko'rsatadi.

Finlyandiya asosiy e'tibor rahbarlarning kasbiy faoliyatining barcha bosqichlarida uzluksiz malakasini oshirishga qaratilgan. Direktorlar uchun dasturlar strategik menejment, yetakchilik va muloqot kurslarini o'z ichiga oladi. Bunda ta'limda innovatsion yondashuvlarga urg'u beriladi. Finlyandiya tizimining o'ziga xos xususiyati – maktablar va maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish loyihalarida ishtirok etish orqali nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan birlashtirishdir. Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'lim rahbarlari uchun maxsus MBA dasturlari orqali yetakchilik qobiliyatlari va boshqaruv samaradorligini rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Ushbu dasturlar o'zgarishlarni boshqarish, nizolarni boshqarish, moliyaviy rejalashtirish va boshqa ko'plab jihatlarni qamrab oladi. Bundan tashqari, amaliy vaziyatlarni tahlil qilish metodlari va real vaziyatlarning simulyatsiyasi qo'llaniladi. Bu rahbarlarga amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi.

Singapur nafaqat boshqaruv ko'nikmalariga, balki shaxsiy rivojlanishga ham katta e'tibor beradigan ta'lim yetakchilarini tayyorlash tizimi bilan mashhur. O'quv dasturlari o'z-o'zini aks ettirish, hissiy intellekt, madaniyatlararo muloqot va innovatsiyalarni boshqarish modullarini o'z ichiga oladi. Larisa Igorevna Borshchevaning "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion loyihaviy faoliyatni tashkil etish" nomli dissertatsiyasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini rivojlantirish uchun innovatsion loyiha faoliyatining ahamiyatiga e'tibor qaratilgan. Tadqiqotning asosiy yangiligi – maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyalarini joriy etishga qaratilgan innovatsion loyiha faoliyatini tashkil etish algoritmini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishdir. Maktabgacha ta'limni boshqarishda direktorlar uchun zamonaviy talablar va ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi o'zgarishlarga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar zarur hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorining kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Bu ularni innovatsion faoliyatni boshqarishga tayyorlash zarurligini dolzarblashtiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va pedagogik usullarning joriy qilinishi direktorlarning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini doimiy ravishda yangilash va rivojlantirishni talab qiladi. Bu jarayon ularga o'z muassasalarida innovatsion ta'lim muhitini yaratish va tarbiyalanuvchilarga zamonaviy hamda sifatli ta'lim berish imkonini beradi. Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali direktorlar ta'lim sifatini oshirish va o'quv jarayonini yanada samarali qilishga qodir bo'ladilar. Direktorlar uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirish jarayoni quyidagi afzalliklarga ega:

birinchidan, interaktiv o'qitish usullari – elektron o'quv resurslari, interaktiv taxtalar va o'quv dasturlari kabi texnologiyalar o'qitishni yanada jonli va tushunarli qiladi, bu esa o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va ularni faol ishtirok etishga rag'batlantiradi;

ikkinchidan, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar – ta'lim texnologiyalari o'quv jarayonini kuzatish va baholash imkoniyatlarini kengaytiradi, bu esa direktorlarga o'quv dasturlari va pedagogik strategiyalarni takomillashtirish uchun aniq ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish imkonini beradi;

uchinchidan, moslashuvchanlik va innovatsiyalar – yangi texnologiyalarni qo'llash orqali direktorlar o'qitishning an'anaviy usullarini yangilash va o'quv muhitini zamonaviy talablarga moslashtirish imkoniyatini topadilar;

to'rtinchidan, xalqaro standartlarga moslashish – global ta'lim standartlariga mos keladigan dasturlarni ishlab chiqish va joriy etish orqali direktorlar muassasalarining xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirishlari mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining shaxsiy kompetensiyalari ularning idora qilish salohiyati va ta'lim muassasasining umumiy samaradorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. O'zgaruvchan ta'lim muhitida direktorlarning yuqori darajadagi muloqot qilish, qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va pedagogik strategiyalarni joriy qilish kabi kompetensiyalari muhim rol o'ynaydi. Bu kompetensiyalar o'qituvchilar va tarbiyalanuvchilar bilan ishlashda, shuningdek, muassasaning strategik rivojlanishida asosiy omillar hisoblanadi. Direktorlarning professional rivojlanishi va zamonaviy pedagogik usullarga moslashishi ta'lim sifatini oshirish va tarbiyalanuvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlariga zamin yaratish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, maktabgacha ta'lim direktorining shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish bugungi ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Yuqoridagi tahlillarga asoslanib aytish mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish bilan bog'liq tadqiqotlarda asosan boshqaruv faoliyati funksiyalari, maktabgacha ta'limda sifat menejmenti kabi masalalar o'rganilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Norboevna, R. N. (2021, April). Improving the membership system in ecological education of preschool children. *Archive of Conferences*, 20(1), 97–98.
2. Ravshanova, N. N. (2020). The principle of continuity in environmental education of preschool children. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 369–374.
3. Nigmatov, A. N., & Ravshanova, N. N. (2020). Scientific preschool environmental education and training research methodology. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 23–31.
4. Ravshanova, N. N. (2023). Designing modern models of biological education theories and content in educators. *Telematique*, 22(01), 3034–3040.
5. Norboevna, R. N., Avezberdiyeva, N., Ne'matullayeva, O., Abdullayeva, N., & Abduraxmonova, S. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik bilimlarni o'zlashtirishda fanlar uzviyligi. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
6. Ravshanova, N. N., & Norqulova, L. S. Q. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalashda ijtimoiy zaruriyat sifatida. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3(11), 685–692.
7. Norboevna, R. N., & Shukurullaev, A. O. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotida ekologik teatrni tashkil etish orqali ekologik konseptual asoslarini shakllantirish. *Inter Education & Global Study*, 7, 122–128.
8. Ravshanova, N. N. (2025). Refleksiya bo'lajak o'qituvchining kasbiy faoliyatida muhim sifati. *Inter Education & Global Study*, 1, 362–370.
9. Ravshanova, N. (2025). Main ways and methods of forming students' reflective skills in the process of professional and pedagogical training. *Maktabgacha va Maktab Ta'limi Jurnal*, 3(1).
10. Ravshanova, N. N., & Nuraliyeva, R. R. qizi. (2025). Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish. *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal*, 3(1), 36–42.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.